

INTERNATIONAL LABOR MIGRATION AND ITS MANAGEMENT

Kalmuratov Sansizbay Toktabaevich

University of Innovative Technologies

Head of the Educational and Methodological Department

qalmuratovsansizbay@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19691484>

ARTICLE INFO

Received: 15th April 2026

Accepted: 21st April 2026

Online: 22nd April 2026

KEYWORDS

International migration, labor migration, migration management, integration policy, global and regional experiences.

ABSTRACT

This article analyzes the processes of international labor migration, their management mechanisms, and socio-economic consequences. The article examines the global and regional dimensions of migration, the social, economic, and cultural impacts of labor migration, as well as migration management strategies, using the examples of Germany and Central Asian countries. Furthermore, problems arising from migration are analyzed, including integration challenges and legal and financial security issues.

XALIQRALIQ MIYNET MIGRACIYASI HÁM ONI BASQARIW

Kalmuratov Sansizbay Toktabaevich

Innovatsion texnologiyalar universiteti

O'quv-uslubiy bo'lim boshlig'i

qalmuratovsansizbay@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19691484>

ARTICLE INFO

Received: 15th April 2026

Accepted: 21st April 2026

Online: 22nd April 2026

KEYWORDS

Xalqaraliq migratsiya, Miynet migratsiyasi, Migratsiya basqariwi, Integratsiya siyosati, Global hám regionalliq tájiriybeler.

ABSTRACT

Bul maqalada xalqaraliq miynet migratsiyasi processleri, olardi basqariw mexanizmleri hám socialliq-ekonomikalig aqibetleri talqilanadi. Maqalada Germaniya hám Orayliq Aziya mámleketleri misalında migratsiyaniń global hám regionalliq ólshemleri, jumısshı kúshi migratsiyasınıń socialliq, ekonomikalig hám mádeniy tásirleri, sonday-aq, migratsiyani basqariw strategiyaları kórip shıǵılǵan. Sonday-aq, migratsiya aqibetinde júzege keletuǵın mashqalalar, sonıń ishinde, integratsiya qıyınshılıqları, huqıqiy hám finansliq qáwipsizlik máseleleri tallanadi.

Sońǵı jıllarda dúnya boylap migratsiya processleri sezilerli dárejede artıp barmaqta. Migratsiya túrli

mámleketler hám ayaqlarda tek ekonomikalig emes, al socialliq, siyasiy hám mádeniy processlerge de tásir

körsetpekte. Migraciya menen baylanıslı qıyınshılıqlar, sonıń ishinde, tildi bilmew, jergilikli úrp-ádetler hám diniy qádiriyatlardı túsınbew, gigiena hám medicinalıq xızmetlerge jeterli dárejede múrájat etpew, túrli keselliklerdiń tarqalıwı, sociallıq ádep-ikramlılıq qağıydaların bilmew sıyaqlı máseleler kóplegen mámleketler ushın áhmietli mashqala bolıp esaplanadı.

Usı mashqalalardı saplastırw hám migraciya processlerin basqarıw ushın mámleketler túrli basqarıw mexanizmlerin qollanadı. Migraciya proceslerin nátiyjeli basqarıwda miynet kúshi resursların tártipke salıw, olardı nızamlastırw hám normativlik hújjetler arqalı tártipke salıw eń áhmietli faktor esaplanadı.

Jumısshı kúshi migraciyasin tártipke salıwda xalıq aralıq shólkemlerdiń áhmietli úlken bolıp tabıladı. Bunday shólkemlerden biri Xalıq aralıq miynet shólkemi (XMSH) bolıp tabıladı, bul shólkemde mámleketler, isbilermenler hám miynetkeshler wákilleri qatnasadı.

Migracion processlerdi basqarıwda bul processlerdiń tiykarǵı jónelislerin anıqlap alıw zárúrli áhmietke iye. Xalıq aralıq jumısshı kúshi migraciyasınıń 5 jóneliske ajratıp kórsetiw múmkin:

1) Rawajlanıp atırǵan mámleketlerdiń sanaatı rawajlangan migraciya;

2) Sanaatı rawajlangan mámleketler sheńberindegi migraciya;

3) Rawajlanıp atırǵan mámleketler arasındaqı migraciya;

4) Burıńǵı socialistlik mámleketlerdiń sanaatı rawajlangan mámleketlikler migraciya;

5) Ilimiy xızmetkerler, maman qániygelerdiń sanaatı rawajlangan mámleketlerden rawajlanıp atırǵan mámleketler migraciyasi.

BMSHniń statistikalıq maǵlıwmatlarına qaraǵanda, Evropa xalqı 2050 jılǵa barıp, 128 mlnǵa azayadı, bunda Italiya - 16 mln, Germaniya - 23 mln, Rossiya - 33 mln adamin joǵaltadı¹. Eń áhmietlisi, Evropa ulıwma xalqınıń 10% i ǵana Evropalıq túbirge taqaladı.

Ei aymaǵında migracion aǵımdı hám ózge mádeniyattaǵılar jámiyetshiligin tártipke salıw boyınsha arnawlı bir jumıslarda ilimiy-teoriyalıq, ámeliy áhmietke iye bolıp atır.

Germaniya immigraciya siyasatı ózine tán arnawlı qağıyda hám qádiriyatlardan kelip shıqqan bolıp, ol kóp ǵana Evropa mámleketlerinde qızıǵıwshılıq oyattı.

Egerde 1973 jılda 3,9 mln. (GFR) shet ellik jasaǵan bolsa, 30 jıldan soń bul kórsetkish yaǵniy 2002 jılda 7,3 mln. di quradı. Germaniyalıq emigrantlardıń kópshiligi “úshinshi mámleket” adamları bolıp, olar etnomádeniy kóz qarastan, kóp ǵana mashqalalardı keltirip shıǵaradı.

2000-jıl 1 yanvardan kúshke kirgen “Puqaralıq haqqındaǵı” gi nızamına kòre, 2000-jılǵa shekem emigrantlardan tuwılǵan balalar tikkeley nemis puqaralıǵın qolǵa kiritedi². Òspirim jasına jetkenge shekem (18 jas) olar atanalarınıń puqaralıǵın saqlap turadı, biraq 23 jasqa shekem puqaralıqtı anıq tańlawları talap etiledi. Puqaralıq alıwǵa

¹ United Nations. *World Population Prospects 2022*. New York: United Nations, 2022

² German Nationality Act (Staatsangehörigkeitsgesetz). Berlin, 2000

jumissizliq pensiyasin aliwshilar, sudlanganlar dawagerlik ete almaydi. Sonday aq nemis tilin ùyreniw boyınsha test alıw májburiy etip qoyildi. Ulıwma esapta 2000-2004-jillar aralıǵında 191107 emigrantlardıń perzentleri nemis puqaralıǵın qolǵa kirgizdi³. Olardıń kópshiligin etnik túrkler quraydı.

Germaniya jańa migracion siyasatınıń túpkilikli mánisi sol boldi, Germaniya òzin juwmaqta rásmiy “immigracion mámleket” dep daǵazaladı. Jàne bir zárúrli tárepi sol boldi immigrantlarǵa túrli tanıstırıw kursları (630 saatqa arnalǵan federal programma) belgilengen bolıp, ol “úshinshi mámleket”ler menen Evropa mámleketleri puqaraların birdey kòredi. Musılman hayallar ushın da bólek kurslar belgilengen bolıp, bul juwmaqta olardıń miynet iskerligine tezirek aralasıp ketiwlerine járdem beredi. Òz gezeginde, bul kurslardan bas tartqan adamlarǵa sharalar kóriledi.

2006-jıl 14 iyulda Berlinde federal kancler basshılıǵında shet ellikler integraciya máselesi boyicha Sammit bolıp òtti. Ol jaǵdayda barlıq mápdar tárepler, siyasatshılar, ekonomistler, kásiplik awqamları, diniy mekeme wákilleri, sonıń menen birge, mádeniyat hám sport wákilleri qatnastı⁴. Angela Merkel bul konfrensiya migrantlar hám Germaniya siyasatshıları ortasındaǵı integracion siyasat ushın ashıq dialog platforms bolıwı kerekligin bildirdi. Bunıń nátiyjesinde, 2007-jıldıń yarımına shekem altı jumısshı gruppá dúziliwi hám olar ulıwma milliy integracion koncepciya (ásirese, talim hám nemis

tilin ùyreniw boyınsha) islep shıǵıwları belgilendi.

Germaniya jańa immigracion siyasatı ámelde bir waqtınıń òzinde, mámlekette jasap atırǵan hám kiyatırǵan emigrantlar ushın kòp ǵana qolaylıqlardı belgilep berdi. Tàlim hám til procesine túrtki berilip atırǵanlıǵı bolsa bólek dıqqatqa iye. Ilmiy tájiriye hám til biliw ámelde, shaxstıń keyingi perspektivasın belgilep beredi.

Migracion processlerdi analiz etiwde, ondaǵı zárúrli mashqalalıq máselelerdiń de bar ekenligin inabatqa alıw zárúr. Belgili háreket iskerligi dawamında kópshilik migrantlar ekspluataciya etiledi hám olardıń huqıqları ayaq astı qılınadı; kópshilik jaǵdaylarda jònelis alǵan mánzil mámleketler mádeniyatı hám turmıs tárizine salıstırǵanda integraciyalasiw qıyın keshiwi múmkin; migrantlardı qabıl etip atırǵan mámleketlerdiń maman qàniygesi hám zárúr esaplanǵan kadrlarına salıstırǵanda arzan jumısshı kúshi retinde básekige shıdamlı bolıp, olardı jumıs orınlarınan azat etiwı múmkin. Mine sol hám basqa kòplegen sebeplerge kòre migraciya jaǵdayın hár tárepleme, atap aytqanda sociologik ùyreniw zárúrli tema esaplanadı.

Usı migraciyanıń kólemimen tısqarı jàne bir zárúrli tárepi, sociallıq-siyasiy tárepi de bar, ol házirgi waqıtta da Evropalıq esaplanǵan amerikalıqlardıń tiykarlanıp kelip shıǵıwı Afrikalıq bolǵan qullardıń áwladlarına salıstırǵan dárejede tásir kúshine iye ekenligi bolıp tabıladı. Sonday bolsa da AQSHqa qul iyelewshiliktiń tamamlanıwınan keyin de Qıtay, Indiya hám Yaponiyadan júdá

³ Federal Statistical Office of Germany. *Population and Migration in Germany*. Wiesbaden

⁴ Federal Government of Germany. *The National Integration Plan*. Berlin, 2006

kòplegen adamlar shártnama tiykarında kòshedi jáne bul process ele da dawam etpekte. Mısalı, aqırğı statistikalıq maǵliwmatlarǵa qaraǵanda bul mámleketke tek Indiyaniń ózinen 1,5 million adam kòship kelgen. Indiyalıq migrantlar dúnya kóleminde óziniń intellektuallıq potencialı sebepli kompyuter programmaları ustası retinde belgili bolsa-de, biraq olardıń Amerikadaǵı iskerligi Evropa mámleketleri puqaralarına tiyisli plantaciyalarda islewi menen baylanıslı bolıp tabıladı.

Migraciyaniń keyingi dáwiri XIX ásirniń aqırları hám XX ásirniń baslarına kelip, AQSHtıń sanaatın joqarı pát penen rawajlanıwı arqalı belgilenedi⁵. Bul waqıtta Qubla hám arqa Evropanıń ekonomikalıq turǵın aymaqlarınan hám repressiv siyasiy sistemalarınan qashqan millionlap jumısshılar 1850 jıldan 1930 jılǵı Ullı Depressiyaǵa AQSHqa kòship ketiwdi dawam etedi. Olardıń arasında asharsılıqtan qashqan Irlandiyalıqlardıń áwmetin sınap kòriw ushın ketken ingliz, nemis hám francuzlardı jumıssızlıqtan dińkesi qurıǵan Italiyalıq hám polyaklardı etnik tárepten krizis evrey hám basqa millet wákillerin kòplep ushıratıw múmkin edi. Bul waqıtta Nyu Yorkdagi Ellis atawındaǵı immigracion teksergende migrantlardıń sanı derlik 12 mln. adamdı quradı⁶.

Migraciyaniń keyingi úlken dáwiri ekinshi jáhán urısınan keyin Evropa, arqa Amerika hám Avstraliyadaǵı

ekonomikanı qayta tiklew ushın jumısshı kúshi zárúr bolǵanlıǵı sebepli júz berdi. Mısalı, bup turk migrantlarınıń Germaniyaǵa, arqa Afrikalıqlardıń Franciya hám Belgiyaǵa keliwi menen baylanıslı.

Sol waqıtta koloniyadan shıǵıw ele dawam etip atırǵan bolıp dúnyanıń túrli múyeshlerinde “úshinshi mámleketlikler” dep atalǵan kòplep jámiyetlerde azatlıq háreketleri nátiyjesinde, kolonizatorlıq zulmınan qutılıw dáwiri baslanadı⁷. Biraq onıń dâwirinde da migracion process saldamlı tús aladı. Bul dáwir, 1947 jılda Indiyada bolǵan azatlıq háreketi hám Pakistan mámleketiniń payda bolıwı nátiyjesinde, millionlap hindlar hám musulmanlardıń, hám de Izrail mámleketiniń payda bolıwı nátiyjesinde ishki dawlar sebepli, evrey hám Palestinalıqlardıń jayların ketiwleri menen baylanıslı⁸. Sonday aq jeńiliwge dus kelgen Germaniya hám Yaponiyadan AQSHqa intellektuallıq migraciya kúsheydi.

Háwij alǵan migraciya súwreti AQSHqa salıstırǵanda ótken ásirniń 90-jılları basında biraz passivlesken bolsa, Evropa regionında xalıq aralıq migrantlarnıń kúshine bolǵan talap 70-jıllarǵa kelip derlik mútajlik sezbeydi. Bul dáwirlerde global ekonomikanıń basqarıw kúshi Aziya tárepke kúsheye baslaydı. Bul bolsa sonda da xalıq tıǵız jasytuǵın jerlerde migrantlarǵa, atap aytqanda, miynet migraciyasına bolǵan talaptı asıradı. Aqırında migrant qabil etiwshi mámleketlerde sońǵı jıllarda

⁵ Roger Daniels. *Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American Life*. New York, 2002

⁶ National Park Service. *Ellis Island Immigration Statistics*, New York

⁷ Eric Hobsbawm. *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991*. London, 1994

⁸ Mark Mazower. *Dark Continent: Europe's Twentieth Century*. New York, 1998

turar jaysızlar, qashqınlar migrantlardıń háreketi basqarıp bolmas dárejege jetti. Bul haqqında, xalıq aralıq kólemde migraciya sistemasın tártipke salıw boyınsha qatar joybarlar islep shıǵıwdı talap etti.

Birinshiden, migrantlar arasında hayallar úlesi tez túrde asıp barıp atır. 2007-jılda jer júzi boyınsha migrantlardıń derlik yarımı hayallar boldi, olardıń úlken bólegi rawajlanǵan mámleketlerde xızmet kórsetip atır⁹. BMSHniń statistikalıq maǵliwmatlarına kóre 2005-jılda Evropa, Latin Amerikası, qubla Amerika, Okeaniya hám burınǵı Birlespe mámleketlerinde er adam migrantlarga qaraǵanda hayal migrantlar kóbirek bolǵan¹⁰. Dıqqatqa ılayıq tárepi, dáslepki waqıtlarda hayallardıń migratsiyada qatnasıwda tiykarǵı maqsetlerinen biri dásturlerden kelip shıqqan halda kiyewleri menen birge bolıw bolsa, búgingi kúnde ǵárezsiz tárzde kòshıp atırǵan hayallar qatnası artıp barıp atır, olar tiykarınan shańaraqlarınıń tiykarǵı baǵıwshısı retinde ketpekte.

Ekinshiden, migrantlari az mámleketler tranzit hám olar baratuǵın (mánzil) mámleketlikler arasındadı dásturiy parıq túsiniqsiz bolıp qaldı. Búgingi kúnde dúnyadaǵı derlik barlıq mámleketler qadaǵalawdı ámelge asırıw ushın úsh wazıypanı orınlap atır, yaǵniy migrantlar bul mámleketlerden shıǵarılıp atır, mámleketlikler tranzit wazıypasın orınlap atır hám migrantlar olarǵa qaray jol alıp atır.

Shaxstiń jasaw jayın erkin tańlawın tán alıw migraciya ǵalabalıq, xalıq aralıq tús alıp atırǵan házirgi dáwir hám

jámıyetler ushın uzaq izertlewler aparıwdı talap etip atırǵan máselelerden biri bolıp tabıladı. İnsan huqlari hám mánawiy materiallıq qádiriyatlar kózqarasınan ol, gumansız unamlı áhmiyetke iye. Shaxstiń óz mánawiy-materiallıq mútajliklerin qandırıw ushın barlıq mámleketlikler de real teń múmkinshilikler jaratılǵan dep bolmaydı. Diniyge berilgenlik, konservativ qarawlar, demokratiyanı til ushında tán alıp atırǵan, tiykarınan bolsa jalǵız pikirdi erkin pikirlikti geyde ashıq, geyde jabıq qadaǵalap atırǵan mámleketlerden ashıq puqaralıq jámıyeti qurıp atırǵan Batis mámleketlerinde migraciya kúsheyip atır. Hár jılı Batis mámleketlerine Aziya hám burınǵı SSSR respublikalarınan 4 millionǵa jaqın kisi migraciya etiledi. Bunday processler Qıtay, Yaponiya, Indiyadan AQSHqa kòshiwde kòzge taslanadı. Sonday eken, migraciya ulıwma planetar xarakter keltirip shıǵalıp atır.

Kòshiw tek jumısshı kúshleriniń jılısıwı emes, ol milliy materiallıq qatlamlardıń jılısıwı da bolıp tabıladı. Ol mádeniyatler ara integraciyanı keńeytiredi, ulıwma insanıyılıq mánawiy-materiallıq qádiriyatlardıń, turmıs táriziniń rawajlanıwına pútkil insanıyat ushın normativ áhmiyetke iye bolǵan materiallıq paradigmalardıń qalıplesiwine alıp keledi. "Emigraciya hám immigraiya turmıstıń geosiyosiy, siyasiy, ekonomikalıq, etnomadaniy, social tarawlarına tasir etedi"

Házirgi dáwirde Oraylıq Aziya mámleketlerindeki migraciya aǵısların basqarıw mashqalası mámleketler

⁹ United Nations. *World Migration Report 2008*. New York, 2008

¹⁰ International Organization for Migration. *Global Migration Trends 2005–2007*. Geneva, 2007

ekonomikalıq qàwipsizligin qalıplestiriwdiń áhmiyetli faktorlarınıń birine aylanıp atır. Sebebi, migraciya (atap aytqanda, miynet migraciyasi) sońǵı waqıtlarda regionnıń qatar mámleketleri ushın ózgeshelik payda etpekte. Regiondaǵı migraciya tekǵana óziniń kòrinbegen úlken kòlemi, bálki tek ǵana bir mámleketke - Rossiyaǵa jònelgenligi menen xarakterli bolıp tabıladı. Maǵliwmatlarǵa kòre, Rossiya imigraciya kòlemine kòre úlkenligi tárepinen ekinshi orında turadı. Bul bolsa, Oraylıq Aziya regioniniń derlik barlıq mámleketlerin siyasiy hám ekonomikalıq máplerine tikkeley baylap qoyadı.

Regiondaǵı mámleketler migraciya processleriniń ekinshi zárúrli ózgesheligi migrantlardan alınıp atırǵan finanslıq túsimlerden bul mámleketlerdiń baylanıslılıǵı joqarı dárejesi bolıp tabıladı. Maǵliwmatlarǵa kòre region mámleketlerine migrantlar tárepinen jiberilip atırǵan pul jònetpeleri Tàjikstan 20 -25% ke seemed Qirǵızstanda 16%ke shekem quraydı. Baylanıslıqtıń bunday dárejesi ekonomikalıq qàwipsizlik bolıp tabıladı. Rossiyada jumısshı orınlarınıń sońǵı qısqartılıwi Qirǵızstan Respublikası migraciya hám bántlik agentligi direktorı A. Riskulovaniń biykarǵa saldamlı uwayımǵa salmaptı¹¹ onıń pikirine kòre, jáhàn ekonomikalıq daǵdarısına baylanıslı halda migrantlardan pul túsiniń azayıwı házirshe gúzetilmey atır. “Biraq migrantlardan keletuǵın túsimler azayıwı múmkin, sebebi krizis jumıs orınlarınıń qısqarıwına alıp keledi, bul bolsa, jumıssızlıqtıń kòbeyiwi

yamasa shet elge pul tabıw ushın ketken adamlardıń is haqısı azayıwına alıp keliwi múmkin. Bank jònetpeleri boyınsha Qirǵızstanǵa migrantlar ótkizip atırǵan pullar 800 millionnan kòbirek AQSH dolların quraydı, biraq sol hayaldıń sòzlerine kòre, eger olar pullardı aǵayınları arqalı jiberiwdi yamasa kòshpes múlk satıp alınǵan zat etip atırǵanın esapqa alatuǵın bolsaq, bul summa 1 milliard AQSH dollarınan asıp ketiwi múmkin. Bunnan tek ǵana Qirǵızstan Respublikasınıń ekonomikalıq, bálki milliy qàwipsizligine de saldamlı xater bolıwı múmkinligin, atap aytqanda, bul jerde Qirǵızstan sırtqı qarız sezilerli ekenin de esapqa alıw zárúrligi haqqındaǵı juwmaq kelip shıǵadı.

Jáhàn finanslıq krizisi nátiyjesinde kòplep mámleket jumıs orınları qısqartılmaqta. BMSH rawajlanıw programmasınıń Evropa hám MDX mámleketleri boyınsha regionlıq byurosı oraylıq Aziya departamenti direktorı global krizis dúnya boyınsha 240 mln. kisi jumısınan ayrıldı 170 mln. nan artıq kisi jumıssız bolıp qaldı¹². Jáhàn civilizatsiyasınıń házirgi rawajlanıw basqıshı social-ekonomikalıq, siyasiy hám materiallıq munasábetler integraciyalasiwi hamed globallasıwı menen xarakterlenedi.

Juwmaqlap aytqanda, migraciya processleri tek ǵana jumısshı kúshiniń háreketi emes, al milliy, mádeniy hám sociallıq qatlamlardıń almasıwı sıpatında global hám regionallıq kòlemde úlken áhmietke iye. Bul processlerdi nátiyjeli basqarıw arqalı mámleketler jumısshı

¹¹ International Organization for Migration. *Labour Migration and Remittance Trends in Central Asia*. Geneva, 2007

¹² International Labour Organization. *Global Employment Trends 2009: Overcoming the Crisis*. Geneva, 2009

kúshi resursların tártipke salıwı, integraciya procesin jeńillestiriwi hám ekonomikalıq turaqlılıqtı támiyinlewi múmkin.

Germaniya hám Orta Aziya mısallarında kórgenimizdey, migraciya siyasati, tanıstırıw hám integraciya kursları, puqaralıq qağıydaları hám miynet migraciyasın qadaǵalaw mexanizmleri jumısshı kúshinen nátiyjeli paydalanıwdı hám sociallıq turaqlılıqtı támiyinleydi. Sonıń menen birge,

migraciya processleriniń sociallıq, siyasiy hám finanslıq aqibetleri, sonday-aq, insan huqıqları hám mádeniy ózgesheliklerdi esapqa alıw zárúrligi de áhmiyetli mashqala bolıp qalmaqta. Nátiyjede, xalıqaralıq miynet migraciyasın ilimiy tiykarda úyreniw hám basqarıw zamanagóy sociallıq-ekonomikalıq izertlewler ushın áhmiyetli hám aktual tema ekenligi kórinedi.

References:

1. United Nations. *World Population Prospects 2022*. New York: United Nations, 2022
2. German Nationality Act (Staatsangehörigkeitgesetz). Berlin, 2000
3. Federal Statistical Office of Germany. *Population and Migration in Germany*. Wiesbaden
4. Federal Government of Germany. *The National Integration Plan*. Berlin, 2006
5. Roger Daniels. *Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American Life*. New York, 2002
6. National Park Service. *Ellis Island Immigration Statistics*, New York
7. Eric Hobsbawm. *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991*. London, 1994
8. Mark Mazower. *Dark Continent: Europe's Twentieth Century*. New York, 1998
9. United Nations. *World Migration Report 2008*. New York, 2008
10. International Organization for Migration. *Global Migration Trends 2005–2007*. Geneva, 2007
11. International Organization for Migration. *Labour Migration and Remittance Trends in Central Asia*. Geneva, 2007
12. International Labour Organization. *Global Employment Trends 2009: Overcoming the Crisis*. Geneva, 2009